

КОРРУПЦИЯ ЭВОЛЮЦИЯСИ ВА ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИГА ТАЪСИРИ

СамДУ тадқиқотчиси

Мажидов Элёр Олимович

Аннотация Мақолада коррупциянинг моҳияти ва эволюцияси фалсафий тадқиқ этилган. Жумладан бугунги кунда жамиятнинг бошқаруви тарихга назар ташлайдиган бўлсак, бу жараён кўпроқ кўзга ташланмоқда. Мамлакатимизда ҳам жаҳон ҳамжамияти билан биргаликда коррупцияга қарши курашиш муаммосига эътибор берилганлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: коррупция, меъёрлар, қонун, иллат, тарбия, маънавият.

ЭВОЛЮЦИЯ КОРРУПЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Аннотация В статье сущность и эволюция коррупции представляет собой философское исследование. В частности, если мы посмотрим на историю управления обществом сегодня, то этот процесс более заметен. Было проанализировано, что в нашей стране совместно с мировым сообществом уделяется внимание проблеме борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция, нормы, закон, порок, воспитание, духовность.

THE EVOLUTION OF CORRUPTION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Annotation In the article, the essence and evolution of corruption is a philosophical study. In particular, if we look at the history of society's governance today, this process is more noticeable. It was analyzed that in our country, together with the international community, attention is paid to the problem of combating corruption.

Keywords: corruption, norms, law, vice, education, spirituality.

Бугунги кунда коррупция тушунчаси ижтимоий фикир доирасида жуда оммовийлашиб бормоқда. Бунинг сабаби нима учун деган соволга жавоб беришда фуқораларимизнинг ҳуқуқий маданияти яъни қонун билиши ёки билмаслигидан. Жамиятнинг бошқаруви тарихга назар ташлайдиган бўлсак, бу жараён кўпроқ ижтимоий ҳукмронлиги остида амалга оширилганлигини кўришимиз мумкин. Коррупциянинг давлат тараққиёти учун хавфини олдини олиш борасида ҳар бир давлат ўз қонунлари асосида ислоҳотларни амалга ошираётганлигини кўришимиз мумкин. Бундай ижтимоий жараён жаҳонда XVIII асрдан бошлаб давлат ва жамият бошқаруви соҳасига кириб келган. Натижада, кўплаб норматив-ҳуқуқий меъёрлар ва қонунларда акс этган.

Мамлакатимизда ҳам жаҳон ҳамжамияти билан биргаликда коррупция иллатларига қарши курашиш муаммосига жуда катта эътибор берилмоқда. Чунки, коррупция ҳар қандай жамиятнинг тараққиётига тўсқинлик қилган ҳолда, халқ манфаатларини кўзлаб амалга оширилаётган ислоҳотларнинг бориши ўзининг салбий таъсирини ўтказмоқда. Ш.М.Мирзиёев айтганидек: «Жамият ривожига ғов бўлаётган иллат – бу коррупция балосидир»¹.

Бугунги кунда жамият тараққиётида ижтимоий-сиёсий механизмларнинг кучайиб бориши асосида сиёсий партияларнинг фаолияти ривожланиб, коррупцияга қарши курашишда давлатга кўпроқ хизмат қилиши билан ажралиб турмоқда.

Бир қатор файласуфлар ва давлат раҳбарлари коррупция ва унинг юзага келишини ўрганишга катта эътиборини қаратмоқдалар. Жумладан, биз тарихга эътиборимиз Ғарб файласуфи “Т. Гоббс коррупция ҳар доим ва барча васвасалар билан қонунларни ҳурмат қилмасдан келиб чиқадиган илдиз, деб ҳисоблайди. Н. Макиавелли ҳақли равишда давлатнинг ишлаш механизмларини, шу жумладан, коррупция муносабатларини чуқур ўрганганлар. Олимнинг коррупция тўғрисидаги қарашлари ҳозирги кунгача ўз

¹Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови//*Унинг ўзи*. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб,янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд . – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ,2017. - Б.110.

долзарблигини сақлаб қолмоқда. Унинг фикрича коррупцияни истеъмол билан таққослашини эслаш кифоя, яни уни дастлаб аниқлаш осон, аммо даволаш қийин, агар касалликка эътиборсиз бўлса, уни аниқлаш осон, аммо даволаш жуда қийин² деган фикрлар мавжуд.

Хозирги даврда Европада коррупция иллатларининг шаклланиш ўзгаришига ва жамият томонидан коррупция иллатларининг янги коррупция кўринишдаги қирралари шаклланмоқда. Бу эса, ўз навбатида янги иллатларнинг одамлар томонидан жамиятнинг бир касаллиги эмас, балки турмуш тарзи сифатида кириб келишига хизмат қилади. Тарихий шаклланиш, sanoatlashтиришнинг ўзгариши нафақат иқтисодий ўсишга, балки ижтимоий тақсимланиш хусусиятларининг ўсишига ва ҳокимиятда бошқарув тизимининг аҳамиятини ошишига олиб келди.

Коррупция иллатларининг салбий ижтимоий феномен сифатидаги тизимли хусусиятларидан бири коррупция қамраб олган давлат ташкилотларида ишлайдиганлар, асосан мансабдорларнинг ўз лавозимини сақлаб қолиш учун қуйи поғонадагилардан ҳар хил баҳоналар билан мажбурий тарзда пора йиғиб олиши орқали олган порасини юқори поғонадаги мансабдорлар билан бўлишишида намоён бўлишидир. Бундай ҳолатнинг мавжудлиги албатта жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ўсиши ва тараққий этишига жиддий тўсқинлик қилади. Одамларни эса маънавий-мафкуравий жиҳатдан таназзул ботқоғига ботишига дучор этади. “Коррупция бизнинг кунларгача етиб келганлиги шундан далолат берадики, бошқа иллатлар каби, уни ҳам таг-туғи билан йўқотиш қийин”³ Шундай экан коррупция нима, унинг қандай белгилари, турлари бор, у қандай хусусиятларга эга деган саволларга ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ёндашиб топиш асосда бу иллатга қарши кураш масалаларини илмий-амалий жиҳатдан ҳал этиш зарурлигини ҳаётнинг

² Макиавелли Н. Избранные произведения. – М.: Художественная литература, 1992. URL: <http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt>.

³ Мирзиёев Ш.М. Коррупциядан холи дунё-умумбашарий орзу. // Янги Ўзбекистон стратегияси. -Т.: Ўзбекистон, 2021, 421-бет.

Ўзи тақозо этмоқда. Чунки, бу иллатни йўқ қилмасдан туриб жамиятда тинчликни, унинг барқарор ривожланишини таъминлаб бўлмайди.

Дунёнинг турли хил ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тизимларга эга бўлган иккита бир-бирига қарши бўлган лагерга бўлиниши коррупция муаммосини йўқ қилмади, аксинча, коррупциянинг универсаллигини, ўзгарувчан ташқи ва ички шароитларга мослашиш учун юқори имкониятларини намоён этди.

Агар биз тарихга эътибор қаратсак Хитойнинг давлат арбобларидан бўлган Ванг Анши (1021-1086) ўз даврида бу иллатга қарши курашган. У жамиятдаги коррупция ҳолатлари одамларнинг яхши ва ёмон ишларга аралашуви асосида вужудга келишини кўрсатиб берди. Шундай қилиб, ижтимоий омиллар турли халқларнинг совғалар бериш сабаблари ва бугунги кунда пора тоифасига тегишли бўлган ҳар қандай қурбонликлар анъанавий хусусиятга эга ва унинг илдизлари феодализм даврида ҳам ҳукмрон бўлган ижтимоий-иқтисодий муносабатларга бориб тақалаишини куришимиз мумкин.

Замонавий коррупция концепцияси ҳозирги давр бошида марказлашган давлатлар ва амалдаги ҳуқуқий тизимларнинг шаклланиши билан бошланади. “Коррупция (лот. *Corruptere* — бузмоқ) термини, одатда, мансабдор шахслар томонидан унга берилган мансаб ваколатлари ва ҳуқуқларидан ўзларининг шахсий манфаатларини кўзлаб қонунчилик ва ахлоқ қоидаларига зид равишда фойдаланишини англатади”⁴.

Бизнинг фикримизча, коррупция ижтимоий ҳодиса сифатида норасмий алмашинув муносабатларининг қонуний йўл қўйиладиган нормаларга риоя қилмаслик асосида алмашинадиган барқарор, қайта тикланадиган тизимдир. Коррупция ҳар доим ҳам мураккабликни назарда тутди. Коррупция бир нафар инсон билан амалга ошмайди. Шу билан бирга, коррупция ҳаракати

⁴ How do you define corruption? // Transparency International. URL: <http://www.transparency.org/what-is-corruption/#define> (дата обращения: 20.07.2017).

икки томонлама бўлса ҳам, у ҳар доим ушбу акт амалга ошириладиган манфаатларнинг бузилиши туфайли учинчи томон эса жамиятнинг мавжудлигини назарда тутди. Энг асосийси коррупция тизим эканлиги сабабли, унинг сифати ва ҳажми фақат коррупцион ўзаро таъсирларда иштирок этадиган шахслар сонига қараб белгиланмайди.

Яна бир таърифга кўра, коррупцияга “давлатнинг ички ва ташқи фаолиятидаги функцияларни бажаришга қаратилган фаолият жараёнида мансабдор шахсларнинг ўз лавозимларидан қонунга зид равишда турли йўллар билан бойлик орттириши, давлатнинг маблағларини талон-тарож қилиши, шунингдек, бу бойлик ва имтиёزلарни жисмоний ёки юридик шахслар қонунга хилоф равишда эгаллашига имкон бериши”,⁵ – деган фикрлар ҳам илгари сурилган.

“Коррупция” тушунчаси этимологик моҳиятига кўра “бузиш, пора эвазига оғдириш” деб аталиб, латинча “corruptio” атамасидан олинган. Ҳуқуқшуносликка доир кўп манбаларда “коррупция – мансабдор шахслар томонидан уларга берилган ҳуқуқлар ва ҳокимият имкониятларидан шахсий бойлик орттириш учун фойдаланишда ифодаланувчи сиёсат ёки давлат бошқаруви соҳасидаги жиноий фаолият”⁶, деб таърифланади.

Давлат ҳокимиятини қўлга киритиш ва амалга ошириш жараёнида ҳокимиятни суиистеъмол қилиш билан ифодаланадиган сиёсий коррупциянинг моҳиятини, шунингдек субъектлари, мақсадлари ва тарқалиш соҳаларини тушунтириш асосида сиёсий коррупциянинг умумий таърифи берилиши мумкин.

Коррупциянинг моҳияти шундаки, у жамиятдаги соғлом, нормал “Коррупция”, ҳокимиятнинг “емирилиши”дир. Аслида коррупция – муайян давлат бошқарувида турган шахсларнинг ўз лавозимларидан фойдаланган

⁵ Александров С.Г. Юридическая дефиниция «коррупция»: понятие, особенности методологического познания // С.Г. Александров // История государства и права, – 2007. - № 11. – С. 2-5.

⁶ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 02.11.2019).

ҳолда, жамиятдаги ижтимоий ва сиёсий жараёнларга ўз таъсирини ўтказиши, ўз манфаати йўлида бошқа шахсларнинг эҳтиёжларини қондириши, мавжуд муҳитдаги имкониятлардан бошқа мақсадларда фойдаланиши ҳисобланади. Давлат бошқаруви тизимида бундай ҳолатлар бевосита жамиятдаги парокандалик, давлат мулкининг бошқалар томонидан ўзлаштирилиши ва кўплаб объектив омилларни келтириб чиқариши мумкин⁷.

Ушбу таъриф, шунингдек, “босқичма-босқич коррупция” деб аталадиган ҳолатларга, хусусан, дастлабки ҳаракатлардан фойдаланишга ёки келажакда фуқораларга ишчиларга нисбатан зўравонлик қилишда коррупция мақбул бўладиган муҳитни яратишга қаратилган ҳаракатларни ўз ичига олади. Аммо коррупция ҳар доим ва ҳамма жойда худди шу тарзда намоён бўлавермайди, унинг сабаблари ва оқибатлари бир хил, деб тахмин қилиш нотўғри бўлади.

Коррупциянинг энг хавфли кўринишлари бу маълум бир давлат функцияларини бажарувчи шахс томонидан ўзининг расмий мавқеидан ноқонуний устунликларга (коррупция) эга бўлиш мақсадида фойдаланиши, бошқа томондан эса, манфаатдор шахс томонидан имтиёзлар бериш (порахўрлик) билан ифодаланади. Коррупция тарқалишини чеклашнинг энг самарали моделини топиш учун бу томонларни ажратиб бўлмайди. Шунга қарамай, анъанавий равишда, мунозарали низоларда томонларнинг ҳукмронлиги (шу қаторда, катта ижтимоий хавф нуқтаи назаридан) давлат функцияларини бажарувчи шахсларнинг ўзига хослиги ҳисобланади. Коррупцияга қарши кураш ҳар қандай давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган.

Бугунги кунда коррупция атамасига хилма-хил таърифлар берилган бўлиб, у жамиятдаги нормал мувозанатни бузишни ўзида ифодайди. Кўплаб

⁷ Кабанов П.А. Политическая преступность: сущность, причины, предупреждение. –Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 2000. – С.136.

зомонавий адабиётларда “коррупция” тушунчасидан фойдаланиб, муаллифлар нимани англатишини турлича талқин қиладилар.

Коррупция ҳолати мавжуд, чунки мансабдор шахс ўзининг ваколатларидан кенг фойдалаганган ҳолда давлат ёки корхонанинг муайян маблағларини ўзлаштириши мумкин. Қонунда белгиланган жарималар, солиқлар ёки бошқа тўловларни йиғишда, мансабдор шахс ўзига тегишли бўлмаган бойликларга эгалик қилиб турган вақтида, унинг эгаси давлат хазинаси, агар қонуний бўлмаса, у мансабдор шахс талон-тарож қилмоқчи бўлган шахснинг мулкига эгаликэ қилишга қаратилган фаолият. Масалан, мансабдор шахсга тегишли бўлмаган маблағларни бошқалардан яширган ҳолда, алоҳида ҳолатда ҳаракат қилиб, ўз хизмат мавқеидан ноқонуний фойда олиши мумкин (илгари ишлатилган “ўзлаштириш” атамасини эсга олишингиз мумкин). Бундай ҳолатларда улар, одатда, коррупция ҳақида гапиришмайди.

Коррупцияни яна бир кўринишининг аксарият экспертлар сайлов пайтида овозларни сотиб олишни ҳам таъкидлаб ўтадилар. Бу ерда, ҳақиқатан ҳам, коррупциянинг барча ўзига хос белгилари мавжуд. Конституцияга биноан, сайловчида “ҳокимият кучи” деб номланган ресурс мавжуд. У бу ваколатларни сайланган шахсларга муайян қарор тури – овоз бериш орқали амалга оширади. Сайловчи ўз ваколатларини, унинг фикрига кўра, ўз манфаатларини ифода эта оладиган шахсга топшириш масаласи асосида қарор қабул қилиши керак. Лекин айрим жойларда номзодларнинг баъзи бир сайловчиларга пора эвазига ўзига оғиштириб олишларини кўришимиз мумкин. Бу давлат ва жамият бошқарувидаги коррупциянинг сиёсатдаги кўринишларидан бир ҳисобланади.

Ҳўш давлат ва жамиятнинг бошқаруви соҳасида коррупция ва унинг иллатини камайишига хизмат қиладиган муҳим омиллардан бир сифатида ходимларнинг ойлик иш ҳақларини бугунги кундаги бозор талаблари даражасида кўтариш ҳисобланади. Бу масалада кейинги йилларда Ўзбекистон

олиб борилаётган ислохотларда мазкур ҳолатларни яхшилаш, фуқароларнинг меҳнатига яраша ҳақ тўлаш масалалари ўз ечимини топмоқда.

Коррупцияни келтириб чиқарадиган омиллар бевосита бошқарувда турган шахслар билан куйи буғиндаги шахсларнинг ўзаро тил бириктириб, қонунлардаги меъёрларга амал қилмасдан, ўз манфаатлари йўлида жиноятга қўл уришлари кўпроқ намоён бўлади. Ёки давлат бошқарувидаги кадрлар сиёсати ва ходимлар ишининг ҳақиқий натижаларидан қатъи назар мартаба имкониятига эга эканлиги ҳисобланади. Коррупциянинг ижтимоий-маданий сабаблари – бу жамиятнинг аҳволининг ёмонлашиши, фуқароларнинг онгсизлиги ва уюшмаганлиги, жамиятдаги мавжуд иллатга қарши биргаликда кураш олиб бормаганлигидадир. Баъзи бир Европа олимлари мазкур жараённинг сабаблари борасида ўз қарашларини куйидаги тарзда акс эттирадилар:

“Коррупция” атамаси бу фақат юридик атама эмас, балки ижтимоий-фалсафий, сиёсий ёки криминологик тушунчадир, шунинг учун, уни аниқланган жиноятлар сифатида эмас, балки ижтимоий ҳодиса сифатида кўриб чиқиш керак.

Коррупция жамиятда мавжуд муҳитни салбий томон кетишига, ижтимоий жараёнлар бузилишига сабаб бўлади⁸:

- маъмурий ҳуқуқбузарликлар, тўғрисидаги кодекснинг таркибига кирувчи бюджет маблағлари ва бюджетдан ташқари жамғармалар маблағлари ва кўплаб ташкилотларнинг ички ишларига аралашиниш орқали маблағларни ноқонуний ўзлаштириш;

- мансабдор шахсларнинг ўз лавозимларидан фойдаланган ҳолда шахсий эҳтиёжлари учун муайян маблағларини қўлга киритиши;

- таъқиқланган фуқаролик битимлари (масалан, совғани қабул қилиш, учинчи шахсларнинг давлат хизматчисига хизмат кўрсатиши ва бошқалар).

⁸ Потомский В.В. Антикоррупционная политика России: тенденции и формирования и реализации // Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. – № 1. – с. 130–135.

Умуман хулоса қилиб айтганда, коррупциянинг ижтимоий талқинидаги ахлоқий муносабатларда тутган ўрни, давлат бошқарувида коррупцияга бўлган мақсад қилиб олиндиғ ижтимоий муносабатлар тизимидаги роли очиб берилиш. Айниқса, жамият ривожида аждодларимиз меросидаги бу иллатга қарши курашиш масалаларининг фалсафий негизлари миллий-маънавий қадриятлар учун тўсиқ бўлиши таҳлил қилиниб ва коррупциянинг жамият ҳаётида иқтисодиётга салбий таъсири ва унинг оқибатларини бартараф этиш долзарблиғи ижтимоий механизмлар орқали ечилишига қаратилди. Жамият ва давлат бошқарувида коррупция асосида бозорнинг рақобатбардош механизмларининг издан чиқиши, бундай ижтимоий муҳитни вужудга келишига хизмат қиладиган омилларни йўқотиш масалаларига эътибор қаратилди.